

**KORPORATIV BOSHQARUVDA RAQOBATNING RO‘LI HAMDA
BOSHQARISHNING JAHON TENDENSIYALARI**

Abdullayev Diyorbek Botirovich

Bank-moliya akademiyasi tinglovchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolaning maqsadi korporativ boshqaruvda raqobatning ahamiyatini o‘rganib tahlil qilish va boshqaruvning jahon tendensiyalarini o‘rganib chiqishdan iborat. Zamonaviy ishbilarmonlik dunyosida raqobat kompaniyalarning muvaffaqiyatli ishlashi uchun asosdir. Bu tadbirkorlikni, innovatsiyalarni va tovarlar va xizmatlar sifatini yaxshilashni rag‘batlantiradi. Raqobat, shuningdek, narxlarni pasaytiradi va iste‘molchilar uchun tanlovni oshiradi. Korporativ boshqaruvda raqobat kompaniya strategiyasini shakllantirishda muhim rol o‘ynaydi.

Kalit so‘zlar: boshqaruv, raqobat, strategiya, tendensiya, aksiyadorlik jamiyati, bozor.

**THE ROLE OF COMPETITION IN CORPORATE MANAGEMENT
AND GLOBAL TRENDS OF MANAGEMENT**

Abdullayev Diyorbek Botirovich

Student of the Academy of Banking and Finance

Abstract: The purpose of this article is to study and analyze the importance of competition in corporate management and to study global management trends. In the modern business world, competition is the basis for the successful operation of companies. It encourages entrepreneurship, innovation and improved quality of goods and services. Competition also lowers prices and increases choice for consumers. In corporate management, competition plays an important role in shaping the company's strategy.

Key words: management, competition, strategy, trend, joint-stock company, market.

Kirish: Raqobat korporativ boshqaruvda muhim rol o'ynaydi, chunki u kompaniyalarni doimiy ravishda takomillashtirish, samaradorligini oshirish va o'sishga undaydi. Raqobat kompaniyalarni innovatsion mahsulot va xizmatlarni yaratishga, tovarlar va xizmatlar tannarxini pasaytirishga, ularni yetkazib berish sifatini oshirishga, yangi biznes modellari va strategiyalarini ishlab chiqishga undaydi. Raqobat, shuningdek, kompaniya ichidagi boshqaruvni yaxshilashga yordam beradi. Raqobatbardoshlikni saqlab qolish uchun kompaniyalar o'zgaruvchan bozor sharoitlariga tezda moslashish va oqilona va asosli biznes qarorlarini qabul qilish imkonini beradigan samarali boshqaruv tizimlariga ega bo'lishi kerak. Global boshqaruv tendentsiyalari ham korporativ boshqaruvga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Zamonaviy dunyoda kompaniyalar globallasuv, texnologik innovatsiyalar, iqlim o'zgarishi, demografik o'zgarishlar va boshqalar bilan bog'liq bir qator muammolarga duch kelmoqdalar. Shu munosabat bilan kompaniya ushbu muammolarni muvaffaqiyatli yengib o'tish uchun yangi strategiyalar va boshqaruv yondashuvlarini ishlab chiqishi kerak.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI: Ushbu mavzu har bir davr uchun alohida ahamiyatga ega bo'lib kelgan. Shu sababli, ushbu maqolada bu mavzuda mamlakatimiz hamda xorij olimlarining olib borgan tadqiqotlari hamda ilmiy izlanishlarini o'rganib tahlil qilib chiqamiz. Shu mavzuda tadqiqot olib borgan olimlardan biri N.Mollaboyevning ta'kidlashicha dunyo hamjamiyatida ro'y berayotgan bunday jadal o'zgarishlar va raqobatning keskinlashuvi jarayonida innovatsiyalar va raqamli texnologiyalarni keng joriy etmasdan turib, yaqin va uzoq kelajakda mamlakatimiz iqtisodiyotini barqaror rivojlantirish, uning raqobatdoshligini ta'minlay olmasligimiz ayni haqiqat bo'lib, bu esa, o'z navbatida, ilmiy va amaliy harakatlarni kuchaytirishni talab etadi.[1]

A.Azlarovanning ta'kidlashicha, korporativ boshqaruvning modellarini anglo-amerika va yapon-german modellariga bo'lib o'rganishimiz mumkin. Ayrim

adabiyotlarda esa ularni autsayder (outside) va insayder (inside) modellari deb ham atashadi. Anglo-amerika modeli o'zining diversifikatsiyalashuv darajasining yuqoriligi bilan ajralib turadi. [2]

Rossiyalik olim I.Alekseyning ta'kidlashicha, korporativ boshqaruv yaxlit tushunchadir. U ma'lum bir qoida yoki huquqiy sohadan yaratilganligini emas, balki umumiy ta'sirni hisobga oladi.[3]

Shuni aytib o'tish kerakki, raqobat korporativ madaniyat va tashkilotning xatti-harakatlariga ta'sir qilishi mumkin. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, yuqori darajadagi raqobat xodimlarning motivatsiyasini oshiradi, yetakchilik va tadbirkorlik ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi va yuqori sifatli xodimlarni jalb qilish va ushlab turishga yordam beradi. Shu bilan birga, ba'zi tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, juda ko'p raqobat samarasiz raqobatga olib kelishi ham mumkin.

METODOLOGIYA: Ushbu tadqiqot davomida korporativ boshqaruvda raqobatning ahamiyati hamda ularning rivojlanishiga ta'sir etuvchi omillarni tahlil qilish bilan birga mavzuga doir adabiyotlarga tayangan holda mantiqiy fikrlash, tizimli yondashuv usullaridan keng foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR: Muhim global boshqaruv tendentsiyalari barqarorlik va korporativ ijtimoiy mas'uliyatni o'z ichiga oladi. Bugungi kunda iste'molchilar va investorlar ushbu qadriyatlarning ahamiyatini tobora ko'proq tushunishmoqda va kompaniyalardan o'z bizneslarini ularga muvofiq olib borishlarini kutishmoqda. Barqarorlik va ijtimoiy mas'uliyatga e'tibor qaratadigan kompaniyalar ko'pincha raqobatchilarga nisbatan raqobatdosh ustunlikka ega bo'lib, ko'proq mijozlar va investorlarni jalb qilishlari mumkin.

Shuningdek, global boshqaruv tendentsiyalari biznes-jarayonlarini raqamlashtirish va avtomatlashtirish, ma'lumotlar va tahliliy rolni oshirish, sun'iy intellekt va boshqa texnologiyalardan foydalanish, bozor o'zgarishlariga moslashish va mahsulot va xizmatlarni shaxsiylashtirish, iste'dodlarni boshqarish va inson kapitalini rivojlantirish kabilarni o'z ichiga oladi. Natijada raqobat va global boshqaruv tendentsiyalari korporativ boshqaruvda muhim rol o'ynab, kompaniyalarni

takomillashtirish, rivojlantirish va zamonaviy ishbilarmonlik dunyosi muammolarini muvaffaqiyatli yengib o'tishga undaydi.

Professional boshqaruvchilarning yirik aksiyadorlar tomonidan saylanishi (yoki tayinlanishi) natijasida professional boshqaruvchilar bilan manfaatlar to'qnashuvi hamda mayda aksiyadorlar bilan muammo yuzaga keltirishi mumkin (1-rasm).

1-rasm. Korporativ boshqaruvga agentlarni jalb qilish natijasida yuzaga keladigan muammolar[4]

Aksiyadorlik jamiyatlarida professional boshqaruvchilar bilan manfaatlar to'qnashuvining oldini olish hamda mayda aksiyadorlar bilan muammoni bartaraf etish maqsadida shartnomalar nazariyasi yuzaga keldi.

Korporativ boshqaruv modeli shakllanishiga mamlakat iqtisodiyoti rivojlanishining aniq shart-sharoitlari, turmush-tarzining tarixiy an'analari, qonunchilik asoslari holati, jamiyatdagi asosiy qadriyatlar, xo'jalik subyektlarining faoliyat yuritish qoidalari va me'yorlari bevosita ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun ham turli davlatlardagi korporativ boshqaruv modellari o'rtasida ma'lum darajada farqlar mavjud. Hozirgi kunda tadqiqotchilar o'zaro keskin farqlardan kelib chiqqan holda

korporativ boshqaruvning uchta asosiy modelini ajratib ko'rsatadi. Ular anglo-amerika, nemis va yapon modellaridir. Anglo-amerika, german va yapon modellari ichki boshqaruvning turlituman tuzilmalariga namuna sifatida asos hisoblanadi. Bu modellardan har biri agent va prinsipal o'rtasidagi munosabatlardagi muammolarga javobni, shuningdek korporativ tuzilma faoliyat samaradorligini baholashni o'zida aks ettiradi. Ular o'rtasidagi prinsipial farq nazoratning ichki va tashqi mexanizmlari amal qilishida ko'zga tashlanadi(2-rasm).

2-rasm. Korporativ boshqaruv modeli shakllanishiga ta'sir etgan omillar

Biror mamlakatda qo'llash uchun korporativ boshqaruv modellaridan birini aynan olish mumkin emas, chunki korporativ boshqaruv tuzilmasi har bir mamlakatdagi shart-sharoitlar va xususiyatlardan kelib chiqqan holda rivojlanib borish xususiyatiga ega hisoblanadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR: Xulosa qilib aytganda, raqobat korporativ boshqaruvda muhim rol o'ynaydi va kompaniyaning bozordagi muvaffaqiyati yoki muvaffaqiyatsizligini belgilaydi. Raqobat kompaniyalarni yanada innovatsion,

samarali va tashqi muhit o'zgarishlariga moslashishga undaydi. Raqobat, shuningdek, sifatli mahsulot va xizmatlarni ta'minlash, mahsuldorlikni oshirish va narxlarni pasaytirishga yordam beradi. Zamonaviy korporativ boshqaruvda global boshqaruv tendentsiyalari ham muhim rol o'ynaydi. Ushbu tendentsiyalar raqamli transformatsiya, biznes barqarorligi va ijtimoiy mas'uliyat, xavf va o'zgarishlarni boshqarish, iste'dodlarni boshqarish va xodimlarni rivojlantirishni o'z ichiga oladi. Global tendentsiyalar, shuningdek, korporativ boshqaruvga davlat ta'sirining kuchayishi va shaffoflik va kompaniyaning uzoq muddatli rivojlanish strategiyalariga qo'yiladigan talablarning oshishini o'z ichiga oladi. Umuman olganda, raqobat va global boshqaruv tendentsiyalari zamonaviy korporativ boshqaruvning ajralmas qismidir. Ushbu omillarni tushunish va ularni strategik rejalashtirish va qarorlar qabul qilish jarayoniga kiritish kompaniyalarga raqobatdosh ustunlik va barqaror rivojlanishga erishishga yordam beradi.

Manba va foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati

1. Mallaboyev N.M, Nazarova Sh.Sh-“Raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishda axborot kommunikatsiya texnologiyalari”., Mexanika va texnologiya ilmiy jurnali, maxsus son 2022y, №1(1)
2. Azlarova A.A, Abdurahmonova M.M, -“Bank menejmenti va marketingi”, O‘quv qo‘llanma., T:-2019.
3. Aleksey I.V- JUS PUBLICUM «ПУБЛИЧНОЕ ПРАВО»2021y
4. D.Suyunov,S.Elmirzayev- “Korporativ boshqaruv”, Darslik,T-2021